

BOSHLANG'ICH TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARDA VATANPARVARLIK RUHINI SHAKLLANTIRISH ORQALI LIDERLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Mamayusupova Muattar Qosimjonovna

Namangan davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17964343>

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarda vatanparvarlik ruhini shakllantirish orqali ularning liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda vatanparvarlik tarbiyasining pedagogik ahamiyati, boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh va psixologik xususiyatlari hamda liderlik qobiliyatlarini rivojlantirishning samarali pedagogik yo'llari tahlil qilingan. Dars va sinfdan tashqari faoliyat jarayonida vatanparvarlikka yo'naltirilgan topshiriqlar orqali o'quvchilarning ijtimoiy faolligi, tashabbuskorligi va jamoada yetakchilik qilish qobiliyatlarini shakllantirish imkoniyatlari ochib berilgan. Maqola natijalari boshlang'ich sinf o'qituvchilari faoliyatida amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, vatanparvarlik tarbiyasi, liderlik qobiliyati, shaxs kamoloti, ijtimoiy faollik, tarbiyaviy jarayon.

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ ЧЕРЕЗ ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Мамаюсупова Муаттар Касимжоновна

Преподаватель Наманганского государственного педагогического института

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы развития лидерских способностей у учащихся начальной школы на основе формирования чувства патриотизма. Проанализировано педагогическое значение патриотического воспитания, возрастные и психологические особенности младших школьников, а также эффективные педагогические пути развития лидерских способностей. Раскрываются возможности формирования социальной активности, инициативности и лидерских качеств учащихся в процессе учебной и внеурочной деятельности, ориентированной на патриотическое воспитание. Результаты исследования имеют практическую значимость для деятельности учителей начальных классов.

Ключевые слова: начальное образование, патриотическое воспитание, лидерские способности, развитие личности, социальная активность, воспитательный процесс.

Kirish

Jamiyat taraqqiyoti barkamol, mas'uliyatli, ijtimoiy faolligi yuqori va vatanparvar shaxslarni tarbiyalash bilan chambarchas bog'liq. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichi shaxsning asosiy qadriyatlarini, ijtimoiy va shaxsiy qobiliyatlari shakllanadigan davr bo'lib, o'quvchilarda vatanparvarlik ruhini uyg'otish orqali liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning shaxsiy va ijtimoiy faolligini oshirishning samarali yo'llaridan biri — milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirib tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishdir. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarda mas'uliyat, jamoaga sadoqat va yetakchilik qobiliyatining shakllanishiga xizmat qiladi.

Ta'lim jarayonini maqsadga muvofiq boshqarish va pedagogik jarayonni tizimli tashkil etish orqali shaxs qobiliyatlarini rivojlantirish mumkinligi ta'kidlanadi. O'qituvchi tomonidan

yaratilgan pedagogik muhit va faoliyatning to'g'ri yo'naltirilishi, boshlang'ich sinf o'quvchilarida tashabbuskorlik, mustaqil qaror qabul qilish va jamoaviy yetakchilik kabi sifatlarni shakllantiradi. Shu jihatdan, boshlang'ich ta'limda vatanparvarlik ruhini shakllantirish orqali liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi ilmiy va amaliy nuqtai nazardan dolzarb bo'lib, maqolada ushbu masala batafsil yoritiladi.

Asosiy qism

Vatanparvarlik — shaxsning ona yurtga muhabbat, mas'uliyat va sadoqat hissi bilan bog'liq qadriyatlarini rivojlantirishdir. Boshlang'ich ta'lim davrida bu tushuncha bolalar ongida shakllanadi va ular ijtimoiy muhit orqali mustahkamlanadi. Vatanparvarlikni shakllantirish orqali o'quvchilarda ijtimoiy faollik va yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin.

Boshlang'ich yoshdagi o'quvchilar tashqi muhitga juda sezgir, o'rnak olishga moyil va hissiyot orqali bilimlarni qabul qiladilar. Shu sababli, pedagogik jarayonni tashkil etishda vatanparvarlik elementlarini integratsiya qilish o'quvchilarning liderlik qobiliyatlarini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi.

Vatanparvarlik ruhini tarbiyalash o'quvchida ijtimoiy mas'uliyat, tashabbuskorlik va jamoaviy yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu qobiliyatlar esa shaxsning to'la huquqli jamiyat a'zosi sifatida shakllanishini ta'minlaydi.

Liderlik qobiliyati — shaxsning jamoada tashabbus ko'rsatish, mas'uliyatni o'z zimmasiga olish va boshqalarni rag'batlantirish qobiliyati. O'quvchilarning boshqaruv va yetakchilik salohiyatini rivojlantirishda pedagogik sharoitlar yaratish zarur.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida liderlik, ya'ni boshqalarga yo'l ko'rsatish, qaror qabul qilish va jamoada faol bo'lish qobiliyati, turli omillarga bog'liq.

1. Dars jarayoni va topshiriqlar:

Darslar interaktiv bo'lsa, bolalar o'zlarini sinab ko'rish imkoniga ega bo'ladi. Masalan, guruhda ishlash, mini-loyihalar qilish yoki rolli o'yinlar o'quvchilarda qaror qabul qilish va jamoani boshqarish tajribasini beradi.

2. Bolalarning xususiyatlari:

Boshlang'ich yoshdagi bolalar o'rnak olishga moyil va hissiyot orqali o'rganadi. Shu sababli, ular o'qituvchi va sinfdoshlar yetakchilik qilganda, undan taqlid qilib, o'z qobiliyatlarini shakllantiradi. Rag'bat va kichik mukofotlar, masalan "haftaning faol o'quvchisi", bolalarni tashabbus ko'rsatishga undaydi.

3. Jamoaviy ishlar:

Liderlik faqat o'zini ko'rsatish bilan emas, balki guruhda ishlash orqali ham rivojlanadi. Masalan, guruh loyihalarida biror vazifani bo'lishish va birga qaror qabul qilish bolalarda mas'uliyat va hamkorlikni o'rgatadi.

4. Sinfdan tashqari faoliyat:

Bayramlar, musobaqalar, ko'rgazmalar va ijtimoiy loyihalarda ishtirok qilish ham bolalarni tashabbuskor va yetakchi bo'lishga o'rgatadi. Masalan, "Toza maktab" tadbirida bolalar bir-birlari bilan ishlab, rahbarlik qilishni o'rganadi.

5. O'qituvchining roli:

O'qituvchi bolalarga ishonch bildirsa, ularni qaror qabul qilishga va mas'uliyatli bo'lishga rag'batlantirsa, bolalarda liderlik qobiliyati tezroq rivojlanadi. Xatolarni konstruktiv tarzda tahlil qilish va rag'batlantirish ham muhim.

O'qituvchi yetakchi sifatida pedagogik faoliyatni vatanparvarlik va liderlik qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirishi lozim. Shu orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tashabbuskorlik va jamoada yetakchilik qilish xususiyatlari mustahkamlanadi.

Xulosa

Boshlang'ich ta'lim davrida vatanparvarlik ruhini shakllantirish orqali o'quvchilarning liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish — zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalalaridan biridir. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar bilan tanishtirish, jamoaviy faoliyatga jalb qilish va pedagogik muhit yaratish ularning ijtimoiy faolligi va liderlik qobiliyatini mustahkamlashga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv natijalari boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar beradi va pedagogik ish sifatini oshirishga imkon yaratadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Turg'unov.S.T Umumiy o'rta ta'lim muassasalari direktorlari boshqaruv faoliyatining nazariy asoslari: Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozgan dissertatsiyasi T., 2007.36 b.
2. Turg'unov S.T., Maqsudova L.A., H.M.Tojiboyeva, G.M.Nazirova, M.A.Umaraliyeva. Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish texnologiyalari. Toshkent: Sano-standart nashriyoti, 2012. — 100 б. (ўқув қўлланма)
3. R.U.Asatov, S.N.Yuldasheva, Sh.N.Hayitov Ishlab chiqarish menejmenti. Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma. — .T: «Turon-Iqbol» nashriyoti, 2005. — 136 b. 28-b.
4. A.D.Toxirovna , M.M.Qosimjonovna. Umumiy o'rta ta'lim tashkilotlari faoliyatini samaradorligini oshirishda jamoatchilik va ota-onalar bilan ishlashning roli. International Scientific Journal. DOI: 10.5281/zenodo.15664249.